

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Aralova Iroda Meliqo`zi qizi

MAKTABGACHA YOSHDAGI FONETIK-FONEMANIK NUTQ BUZILISHIGA EGA BO'LGAN BOLALARNI NUQSONLARNI

BARTARAF ETISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SHAKL, USUL VA METODLARI

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/APREL

